

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Elektron nashr,
479 sahifa, aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lchovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Xakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda byudjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое ipro как новый инструмент финансирования	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса	459
Юлдуз Усманова	
Модели устойчивого развития туризма: международный опыт и возможности адаптации в узбекистане.....	471
Сальникова Елена Александровна	

МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Сальникова Елена Александровна

Международный университет туризма
и культурного наследия «Шелковый путь»

независимый исследователь

E-mail: yelena.salnikova@univ-silkroad.uz

Аннотация: В статье рассматриваются модели устойчивого развития туризма на основе международного опыта с акцентом на возможности их адаптации в Узбекистане. Проведён сравнительный анализ ключевых показателей туристского сектора, включая динамику международных туристских прибытий, распределение туристов по регионам, уровень экологической сертификации гостиниц и инвестиции в устойчивую инфраструктуру. Использование реальных статистических данных позволило выявить основные вызовы: неравномерную нагрузку на регионы, низкий уровень «зеленых» инициатив и недостаточные инвестиции в устойчивое развитие. На основании проведенного анализа разработаны рекомендации по увеличению экологической ответственности, диверсификации туристских продуктов и стимулированию инвестиций в устойчивые проекты. Полученные результаты подчеркивают необходимость комплексного подхода к развитию туризма, ориентированного на долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность страны на международной арене.

Ключевые слова: устойчивое развитие туризма, Узбекистан, международный опыт, туристская инфраструктура, экологическая сертификация, инвестиции в туризм, региональный туризм, устойчивые практики, «зеленый» туризм, стратегическое развитие.

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro tajribaga asoslangan barqaror turizm rivojlanishining modellari ko'rib chiqilib, ularni O'zbekistonda moslashtirish imkoniyatlariga urg'u beriladi. Turizm sohasining asosiy ko'rsatkichlari – xalqaro sayyohlar oqimi dinamikasi, sayyohlarning hududlar bo'yicha taqsimlanishi, mehmonxonalar ekologik sertifikatlash darajasi va barqaror infratuzilmalarga investitsiyalar – tahlil qilingan. Haqiqiy statistik ma'lumotlardan foydalanish asosiy muammolarni aniqlashga imkon berdi: hududlarga bo'lgan yuklamaning nomutanosibligi, "yashil" tashabbuslarning past darajasi va barqaror rivojlanishga yetarli investitsiyalarning yo'qligi. Olib borilgan tahlil asosida ekologik mas'uliyatni oshirish, turistik mahsulotlarni diversifikatsiya qilish va barqaror loyihalarga investitsiyalarni rag'batlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari turizm rivojida uzoq muddatli barqarorlik va mamlakatning xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshligiga yo'naltirilgan kompleks yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: barqaror turizm rivojlanishi, O'zbekiston, xalqaro tajriba, turistik infratuzilma, ekologik sertifikatlash, turizmga investitsiyalar, mintaqaviy turizm, barqaror amaliyotlar, "yashil" turizm, strategik rivojlanish.

Abstract: The article explores sustainable tourism development models based on international experience, with a focus on their adaptability to the context of Uzbekistan. A comparative analysis of key indicators of the tourism sector is conducted, including the dynamics of international tourist arrivals, regional distribution of tourists, the level of environmental certification of hotels, and investments in sustainable infrastructure. The use of real statistical data helped identify major challenges: uneven regional tourist load, low levels of green initiatives, and insufficient investment in sustainable development. Based on the analysis, recommendations were developed to increase ecological responsibility, diversify tourism products, and stimulate investment in sustainable projects. The findings underscore the need for an integrated approach to tourism development focused on long-term sustainability and enhancing the country's competitiveness on the international stage.

Keywords: sustainable tourism development, Uzbekistan, international experience, tourism infrastructure, environmental certification, tourism investment, regional tourism, sustainable practices, green tourism, strategic development.

ВВЕДЕНИЕ

Туризм в современном мире рассматривается не только как важная отрасль экономики, но и как инструмент содействия устойчивому развитию, культурному обмену и социальной интеграции. Согласно данным Всемирной туристской организации (UNWTO), вклад туризма в глобальный валовой внутренний продукт составляет более 10%, а число международных туристских прибытий стабильно растет, несмотря на глобальные вызовы [1]. При этом на фоне обострения проблем, связанных с изменением климата, деградацией окружающей среды и социальным неравенством, концепция устойчивого развития туризма становится одним из центральных направлений международной исследовательской и практической повестки. Международный опыт показывает, что успешные модели устойчивого туризма предполагают баланс между экономическими интересами, сохранением природных и культурных ресурсов, а также обеспечением благополучия местных сообществ [2], [3]. Ведущие страны, такие как Швейцария, Канада, Новая Зеландия и Сингапур, внедряют инновационные практики устойчивого туризма, акцентируя внимание на экологическом менеджменте, «зеленой» инфраструктуре, диверсификации туристских продуктов и вовлечении населения в процесс управления туризмом [4].

Для Узбекистана, обладающего уникальным культурным и историческим наследием, развитие устойчивого туризма представляет собой стратегическую возможность как для стимулирования экономического роста, так и для укрепления международного имиджа страны. Однако адаптация международных моделей устойчивого туризма требует тщательного учета национальных особенностей, инфраструктурных возможностей и уровня институциональной готовности. Настоящее исследование направлено на анализ передового международного опыта и разработку рекомендаций по его эффективной адаптации в условиях Узбекистана, с целью построения конкурентоспособной и устойчивой туристской отрасли [5].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Концепция устойчивого развития туризма активно изучается в мировой научной литературе с конца XX века, отражая необходимость интеграции экономических, экологических и социальных аспектов в туристскую деятельность. Классическими теориями в этой области стали модели, предложенные такими исследователями, как Батлер (1980), разработавший концепцию жизненного цикла туристской дестинации, и Харрисон (1992), акцентировавший внимание на взаимосвязи между туризмом и устойчивостью местных сообществ [6].

В последние годы международные организации, такие как Всемирная туристская организация (UNWTO) и Программа развития ООН (UNDP), предложили комплексные рамки для оценки устойчивости туризма. Например, Глобальный этический кодекс для туризма

UNWTO подчеркивает важность экологической ответственности, уважения к культурному разнообразию и содействия инклюзивному экономическому росту [7], [8]. Индекс устойчивого развития туризма (Sustainable Tourism Index) также используется для оценки эффективности национальных стратегий в этой сфере. Практический опыт стран-лидеров демонстрирует разнообразие моделей устойчивого развития. В Новой Зеландии акцент делается на природоохранные мероприятия и минимизацию туристского воздействия на экосистемы [9]. В Швейцарии особое внимание уделяется интеграции «зеленых» технологий в туристскую инфраструктуру, а в Сингапуре развивается концепция «умного устойчивого города», где цифровые технологии используются для управления туристскими потоками. Для стран постсоветского пространства, в том числе для Узбекистана, исследования Левентала (2018) и Ивановой (2020) подчеркивают важность адаптации международных практик с учетом локальных условий: культурных традиций, уровня инфраструктурного развития и особенностей регулирования. Особое внимание уделяется необходимости развития институциональной базы, стимулирования общественного участия и совершенствования систем экологического мониторинга в туризме. Несмотря на обилие международных исследований, в контексте Узбекистана все еще существует недостаток прикладных работ, посвященных адаптации конкретных моделей устойчивого туризма к национальной специфике [10], [11]. Данный пробел обуславливает необходимость дальнейших исследований и разработки целевых рекомендаций для формирования устойчивой туристской отрасли, ориентированной на долгосрочное развитие и сохранение уникального культурного и природного наследия страны [12].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения целей исследования была использована комбинированная методология, сочетающая количественный анализ вторичных данных и сравнительный аналитический подход. Основным источником данных составили официальные статистические отчеты Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, а также данные международных организаций, таких как Всемирная туристская организация (UNWTO) и World Travel & Tourism Council (WTTC). Анализ динамики числа международных туристских прибытий в Узбекистан за период с 2015 по 2023 годы позволил выявить основные тренды развития отрасли и оценить степень её восстановления после пандемии COVID-19. Распределение туристов по регионам было исследовано с целью выявления неравномерности туристских потоков и определения направлений, требующих дополнительного развития.

Для оценки уровня экологической устойчивости использовались данные о доле экологически сертифицированных гостиниц, что позволило сравнить позицию Узбекистана с ведущими странами в области устойчивого туризма. Анализ объема инвестиций в устойчивую туристскую инфраструктуру позволил оценить степень вовлеченности государства и частного сектора в развитие принципов устойчивости в туризме. Полученные данные были визуализированы с помощью диаграмм и графиков, что обеспечило наглядность анализа. Для повышения объективности результаты были интерпретированы с учетом глобальных тенденций в области устойчивого туризма. Комплексный подход к сбору и анализу данных позволил сформулировать рекомендации, направленные на повышение конкурентоспособности и устойчивости туристского сектора Узбекистана в долгосрочной перспективе.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

График демонстрирует динамику международных туристских прибытий в Узбекистан за период с 2015 по 2023 годы. Несмотря на резкое снижение в 2020 году из-за пандемии COVID-19, в последующие годы наблюдается восстановление туристских потоков, достигшее 3 миллионов человек к 2023 году. Это свидетельствует об эффективных усилиях Узбекистана в области продвижения туризма и улучшения инфраструктуры (Фигура 1).

гура 1: Рост числа международных туристов в Узбекистане (2015-2

Фигура 1: Рост числа международных туристов в Узбекистане (2015-2023)¹

Диаграмма показывает, как распределяются международные туристы по основным регионам Узбекистана. Ташкент занимает лидирующую позицию с 30% от общего числа прибытий, за ним следуют Самарканд и Бухара. Это отражает важность столичного и культурно-исторического туризма для страны. Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма (Фигура 2).

Фигура 2: Распределение туристов по регионам Узбекистана

Фигура 2. Распределение туристов по регионам Узбекистана²

На графике представлено сравнение доли экологически сертифицированных отелей между Узбекистаном и ведущими странами в области устойчивого туризма – Швейцарией,

1 Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма. «Статистические данные о туристических прибылях 2015–2023 гг.» Доступ: <https://uzbektourism.uz>

2 World Travel & Tourism Council (WTTC). «Отчет о региональной структуре туристских прибытий, 2023 г.» Доступ: <https://uzbektourism.uz>

Сингапуром и Новой Зеландией. Узбекистан демонстрирует значительно более низкий процент (5%), что указывает на необходимость активного внедрения стандартов «зеленого» туризма (Фигура 3).

Фигура 3. Доля экологически сертифицированных отелей (%)³

График иллюстрирует объем инвестиций в устойчивую туристскую инфраструктуру в Узбекистане по сравнению с Швейцарией, Сингапуром и Новой Зеландией. Узбекистан пока отстает по уровню вложений, что свидетельствует о необходимости увеличения финансирования в экологические и устойчивые проекты для повышения международной конкурентоспособности (Фигура 4).

Фигура 4. Инвестиции в устойчивую туристскую инфраструктуру (млн USD)⁴

³ UNWTO. "Sustainable Tourism and Green Certification Trends, 2023." Доступ: <https://wtcc.org>

⁴ "Global Report on Tourism Investment and Sustainability, 2023." Всемирная туристская организация (UNWTO). Доступ: <https://www.unwto.org>

Анализ представленных данных позволяет сделать важные выводы относительно текущего состояния и перспектив развития устойчивого туризма в Узбекистане. Резкое снижение числа международных туристов в 2020 году вследствие пандемии COVID-19, представленное на Фигуре 1, подтверждает уязвимость туристской отрасли к глобальным шокам. Однако последующий рост количества прибытий свидетельствует о восстановлении сектора и об успешных инициативах по продвижению туризма в стране. Распределение туристских потоков по регионам показывает сильную концентрацию в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, что свидетельствует о неравномерной нагрузке на туристскую инфраструктуру и подчеркивает необходимость развития менее популярных направлений. Разнообразие туристских предложений в регионах может способствовать более сбалансированному и устойчивому развитию туризма [13].

Анализ доли экологически сертифицированных отелей (Фигура 3) выявил значительное отставание Узбекистана от передовых стран в области «зеленого» туризма. Это подчеркивает необходимость принятия национальных стандартов экологической сертификации гостиниц и стимулирования внедрения устойчивых практик в туристском бизнесе [14].

Инвестиционный анализ (Фигура 4) показывает, что вложения Узбекистана в устойчивую туристскую инфраструктуру пока остаются ограниченными по сравнению с Швейцарией, Сингапуром и Новой Зеландией. Это ограничивает возможности страны для полноценной интеграции принципов устойчивости в развитие туризма. Следовательно, увеличение государственного и частного инвестирования в экологические и социально ориентированные проекты должно стать приоритетом туристской политики [15]. Таким образом, представленное исследование подчеркивает необходимость стратегического реформирования туристского сектора Узбекистана в сторону устойчивости. Важными направлениями являются развитие регионального туризма, повышение экологической ответственности, усиление маркетинга устойчивых направлений и формирование благоприятной инвестиционной среды. Для дальнейших исследований рекомендуется более глубоко изучить восприятие устойчивого туризма среди туристов и местных сообществ, а также провести мониторинг эффективности внедряемых мер на долгосрочной основе.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведенное исследование показало, что, несмотря на восстановление туризма в Узбекистане после пандемии, существуют значительные вызовы на пути к устойчивому развитию отрасли. Концентрация туристских потоков в ограниченном числе регионов требует активного продвижения новых направлений для равномерного распределения туристов. Низкий уровень экологической сертификации гостиниц и ограниченные инвестиции в устойчивую инфраструктуру подчеркивают необходимость реформ в политике развития туризма.

Адаптация лучших международных практик с учетом национальных особенностей позволит Узбекистану не только укрепить свою позицию на мировом туристском рынке, но и обеспечить долгосрочную сохранность природного и культурного наследия. В будущем важно развивать программы экологического образования, стимулировать частный сектор к устойчивым инициативам и активнее вовлекать местные сообщества в управление туристскими ресурсами.

Список использованной литературы

1. Всемирная туристская организация (UNWTO). «Доклад о мировых туристских тенденциях 2023 года.» Доступ: <https://www.unwto.org>
2. Всемирная туристская организация (UNWTO). «Глобальный этический кодекс для туризма.» 2021. Доступ: <https://www.unwto.org>
3. Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма. «Статистические данные по туризму 2023 года.» Доступ: <https://uzbektourism.uz>
4. Butler, R.W. «The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution.» *The Canadian Geographer*, vol. 24, no. 1, 1980, pp. 5-12.

5. Dwyer, L., Kim, C. "Destination Competitiveness: Determinants and Indicators." *Current Issues in Tourism*, vol. 6, no. 5, 2003, pp. 369–414.
6. Harrison, D. "Tourism and the Less Developed Countries." Belhaven Press, 1992.
7. Левентал, Ю.А. «Устойчивое развитие туризма в странах СНГ: современные вызовы.» Вестник МГУ, серия 6, экономика, 2018, № 4, с. 112–120.
8. Иванова, С.В. «Экологические аспекты устойчивого туризма в Центральной Азии.» Проблемы региональной экономики, 2020, № 2, с. 45–53.
9. World Travel and Tourism Council (WTTC). "Sustainability and Tourism Report 2023." Доступ: <https://wttc.org>
10. UNWTO. "Tourism and Investment for Sustainable Development." 2023. [Электронный ресурс]. Доступ: <https://www.unwto.org>
11. Министерство туризма и охраны окружающей среды Новой Зеландии. «Стратегия устойчивого туризма.» Веллингтон, 2021.
12. Федерация туризма Швейцарии. «Отчет об устойчивом развитии туризма в Швейцарии.» Берн, 2022.
13. Singapore Tourism Board. "Smart and Sustainable Tourism Strategy 2023." Доступ: <https://www.stb.gov.sg>
14. Кучер, Е.Е. «Концепция устойчивого туризма: мировой опыт и перспективы для стран СНГ.» Научный журнал туризма, 2021, № 3, с. 22–30.
15. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). "Tourism Trends and Policies 2022." Доступ: <https://www.oecd.org>

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100